

TELAAH KASUISTIK TENTANG *KHALQ AL-QUR'AN* DALAM LATAR HISTORIS

Oleh: Sokhi Huda*

Abstrak:

Khalq al-Qur'an (keciptaan al-Qur'an) merupakan istilah konseptual-diskusional dalam teologi Islam (*kal kalām*) yang muncul mulai dekade awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Istilah ini, lebih jauh daripada sebagai bahan diskusi antar aliran *kalam*, juga merupakan fenomena historis *kalam* yang berkelindan erat dengan aspek politik, karena ia menjadi doktrin resmi negara atas pembelaan para khalifah sesuai dengan variasi minatnya masing-masing. Penetrasi politik semakin tandas, ketika diberlakukan “mihnah” (tes warna teologis) oleh kepala negara. Ada dua aliran yang secara kuat saling berhadapan. Pertama: Mu'tazilah, yang lebih dekat pada dialektika Yunani, berpandangan bahwa al-Qur'an adalah makhluk, dengan pembelaan dari Khalifah al-Ma'mun. Sedangkan kedua: Sunni, yang lebih dekat pada teologi Kristen tentang *logos*, berpendapat bahwa al-Qur'an bukan makhluk, dengan advokasi dari Khalifah al-Mutawakkil. Perdebatan berpokok masalah “keesaan Tuhan” (tauhid) yang berawal dari persoalan “kebebasan kehendak” (*free will*). Implikasi doktrin Mu'tazilah adalah humanisme liberal dan kemitraan-advisal al-Qur'an. Sedangkan implikasi doktrin Sunni adalah sakralisasi terhadap al-Qur'an dan humanisme moderat. Pada puncaknya, kesulitan terbesar yang dihadapi oleh Mu'tazilah adalah munculnya kontradiksi dari buah pemikirannya, sedangkan yang dihadapi oleh Sunni adalah aplikasi doktrin tentang sifat-sifat Tuhan terhadap pesan al-Qur'an. Kemudian tampil pemecahan dari Ash'ariy (delegasi Sunni) dengan produk konsep “*tanzih*” dan “*kasb*” yang dihasilkan dengan metode gabungan “*naql*” dan “*aqL*”. Solusi ini menjadi obat bagi ketidakpuasan terhadap rasionalitas Mu'tazilah dan ortodoksi gaya Ibn Hanbal (pelopor dan representasi dari Sunni) sendiri. Dalam latar historis dan konteks apresiasinya, intensitas interaksi tentang *khalq al-Qur'an* itu telah berjasa besar mengibarkan term “*kalam*” sebagai inisial teologi skolastik khas Islam yang membedakannya dengan teologi Kristen dan filsafat Yunani.

Kata-Kata Kunci: *Khalq al-Qur'an*, tauhid, teologi Islam, politik, latar historis.

*Dosen Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, DPK di Fakultas Dakwah IKAHA Tebuireng Jombang.

A. Pendahuluan

Khalq al-Qur'an (keciptaan al-Qur'an) merupakan produk konseptual dari goresan budi manusia dalam bingkai teologinya, di masa awal segarnya pertumbuhan khazanah keislaman, pada zaman Dinasti Abbasiyah. Ia (*khalq al-Qur'an*) merupakan salah satu tangga naik, yang mengantarkan Islam mencapai klimaks pamor peradabannya. Substansinya berekspresi, bukan hanya pada makna denotatif ataupun konotatif, akan tetapi juga pada konteks apresiasi historisnya.

Sebagai sebuah fenomena, ia terikat oleh hukum keniscayaan interaksi dengan perangkat-perangkat lain di luarnya. Posisi aksinya kian mantap, ketika – dalam *setting* historisnya— ia berdialog dengan harta intelektual Yunani yang lebih dulu tumbuh dewasa, teologi Kristen, dan respon aktif antar kelompok-kelompok pemerhati dari kalangan umat Islam sendiri. Mu'tazilah dan Sunni adalah dua kubu yang saling agresif berhadapan dalam mengejawantah jati diri masing-masing terhadap persoalan tersebut. Intensitas interaksi itu mengibarkan term “*kalām*” sebagai inisial teologi skolastik khas Islam, yang membedakannya dengan teologi Kristen dan filsafat Yunani. Bahkan, tampil juga aktor politik yang memiliki energi dominan untuk menentukan keberlakuan dan pengembangan sayap produk ijtihad kelompok yang diakuinya sebagai kroni. Dalam kompetensi ini, Dinasti Abbasiyyah sedemikian “piawai” dalam memainkan kebijakan politik yang variatif. Meskipun begitu, setiap kelompok secara dinamis mempertandas prestasi ijtihadnya untuk menghadapi seleksi historis. Tidak lain, seiring dengan substansi primernya, ukuran seleksi itu adalah derajat ketahanan konseptual secara konsisten, bukan suportasi politik.

Sejumlah persoalan yang muncul adalah: (1) apa itu *khalq al-Qur'an*? (2) mengapa dan kapan ia lahir, dan siapa yang membidaninya? (3) apa saja bentuk-bentuk interaksi –dalam pertumbuhannya—dengan variabel-variabel lain? (4) siapa dan bagaimana respon fertilitatif para pemerhatinya? dan (5) implikasi apa yang diakibatkan oleh variasi orientasi teologis mereka?

Tulisan ini mencoba untuk mendekati liku-liku *khalq al-Qur'an* dengan pendekatan sejarah kritis. Pendekatan itu –atas dasar filsafatnya—menerapkan penalaran epistemologis dan konseptual. Pembahasan difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) logisitas eksplanasi historisitas dan (2) status epistemologis narasinya.¹ Prioritasnya adalah fenomena objek studi yang dipahami dalam konteks latarnya.

¹Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 84-85. Sebagai perbandingan, satu lainnya adalah pendekatan sejarah spekulatif, yang menekankan pada keseluruhan proses, makna dan tujuan sejarah menurut pola tertentu, untuk memaknai fenomena objeknya. Pendekatan ini mempunyai referensi pola garis lurus tunggal oleh Marx, dan pola siklus Oleh Toynbee.

Oleh karena itu, pembahasan sengaja tidak direpotkan oleh pemilihan terhadap tawaran pola-pola linier, siklus, atau spiral sejarah. Pola-pola itu dipandang sebagai kooptasi terhadap daya kritis sejarah dan ekspansi pemaknaannya.

B. *Setting Historis*

Setting historis ini penulis petakan kedalam tiga latar, yaitu: (1) kepolitikan (2) keagamaan, dan (3) kebudayaan. Latar pertama dan ketiga memberikan informasi yang bersifat antara, sedangkan latar kedua menyajikan data sentral-fenomenal. Ketiganya bertemu dalam kekayaan konteks bagi objek studi tulisan pada persoalan konseptual tentang sifat dan zat Tuhan.

Pertama: persoalan teologi Islam pertama kali dipicu oleh perdebatan politik. Dalam peta awalnya, searah dengan substansi tulisan ini, ada tiga kelompok yang mewarnainya, yaitu: (1) Khawarij (2) Mu'tazilah, dan (3) Murji'ah. Khawarij adalah oposan terhadap Ali sebagai khalifah, karena dituduhnya berdosa. Mu'tazilah –dengan politik netralnya—memandang bahwa pendosa bukanlah muslim sejati dan bukan pengkhianat, akan tetapi berada di tengahnya, dan tetap diterima secara wajar dalam komunitasnya. Sedangkan Murji'ah, yang juga disebut kelompok netral, mengkristalkan isu teologi yang sebenarnya. Kelompok ini memperkenalkan problem iman dan perbuatan, lewat pandangannya bahwa yang menentukan keislaman sejati seseorang bukanlah perbuatan baik atau buruk, akan tetapi iman dan niatnya.² Kedua grup netral itu setuju dan percaya terhadap kehendak bebas (*free will*). Kehendak bebas memunculkan persoalan mengenai makna sifat Tuhan (*God's Attributes*), kemudian ke masalah tauhid.

Ketika tauhid mencuatkan masalah *khalq al-Qur'an*, secara responsif teologi memasuki wilayah formal-legal kenegaraan. Ini terjadi pada masa pemerintahan Abbasiyyah, Khalifah al-Ma'mun (813-833).³ Ia, di bawah pengaruh Bishr al-Marisiy, menjadikan Mu'tazilah sebagai doktrin resmi negara dan menindak tegas terhadap oposan ideologinya. Doktrin ekspresifnya adalah bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Pemberlakuan dogma itu secara agresif dinyatakan dengan momen *mihnah/ inquisition* (tes warna keimanan).⁴ Ahmad

² Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (New York: Cambridge University Press, 1988), 105.

³ Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization (Vol.1) Classical Age of Islam* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1974), 285.

⁴ Untuk kepentingan *mihnah*, al-Ma'mun memberi tugas prestisius –melalui empat pucuk surat—kepada Gubernur Baghdad, Ishaq bin Ibrahim. Surat pertama untuk memanggil para

Ibnu Hanbal, karena membela ideologi Sunninya, menolak secara tegas terhadap penetrasi ideologis al-Ma'mun.⁵ Akibatnya, ia bersama Muhammad bin Nuh ditangkap oleh al-Ma'mun dan dikirim ke kamarnya di Tarsus. Di perjalanan, karena ada berita bahwa Khalifah wafat, mereka dikembalikan ke Baghdad. Kemudian, reputasi *kalam* Ibnu Hanbal diraihinya kembali pada masa pemerintahan al-Mutawakkil (847-861) yang mengganti doktrin Mu'tazilah dengan doktrin Sunni.⁶ Sejak masa inilah Sunnisme menjadi mazhab resmi Dinasti Abbasiyah, yang memperkokoh konsolidasinya, sehingga mencapai bentuk finalnya.⁷

Kedua: secara fenomenal-religius, teologi –untuk kasus *khalq al-Qur'an*—memperoleh budi yang fit pada saat pintu oposisi digelar oleh Ahmad bin Hanbal⁸, ketika elaborasi dan formulasi doktrin Sunni berlangsung, pada paruh pertama abad kesembilan. Konsentrasi Sunni terhadap pengembangan fiqh, metodologi hadis, dan studi al-Qur'an, dituntut juga untuk memberi porsi atensi terhadap pematapan *kalām*. Sebab, karakter konservatifnya benar-benar ditantang oleh tren metode rasional teologi yang ditawarkan secara agresif oleh oposannya, Mu'tazilah.⁹ Dialektika *kalam* kedua kelompok ini bertemu dalam perbedaan apologetik mengenai keciptaan al-Qur'an sebagai fenomena-kasuistik historis.

hakim di Baghdad, Mesir, Kufa, Damaskus, sampai Asia kecil. Surat ke dua untuk memanggil tujuh tokoh teologi di Baghdad. Surat ke tiga untuk melakukan tes. Surat ke empat untuk mendiskusikan hasil tes, lalu menentukan vonis. Lihat H.A.R. Gibb and J.H. Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill; London: Luzac & Co., 1961), 377.

⁵ H. Laoust dalam H.A.R. Gibb, at.al., *The Encyclopaedia of Islam*, Vol.1 (Leiden: E.J. Brill; London: Luzac & Co., 1960), 272.

⁶ Laoust dalam Gibb, at.al., *The Encyclopaedia...*, 272-272; Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam* (San Francisco: Harper Collins Publisher, 1991), 170-171; 'Abd al-Muta'al al-Saidiy, *al-Mujaddidun fi al-Islam min al-Qurn al-Awwal ila al-Rabi' Ashar* (Dar al-Hamamiy li al-Taba'ah), 132-133; G.E. von Gruneboun, *Classical Islam: A History 600 A.D. - 1258 A.D.* (Chicago: Aldine Publishing, 1970), mencatat bahwa al-Ma'mun menandatangani mazhab Mu'tazilah pada tahun 827, dan al-Mutawakkil menandatangani mazhab Sunni pada tahun 849.

⁷ W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985), 56.

⁸ Ahmad bin Hanbal adalah tokoh Konservatif dari kelompok Sunni dan pembuka pintu kalamnya, ahli hadis yang paling representatif pada paruh pertama abad kesembilan, sekaligus salah satu dari empat presenter mazhab hukum Islam. Periksa Watt, *Islamic ...*, 56-59. Ia disebut juga sebagai tokoh kelompok Ortodoks, khususnya dalam teologi. Periksa Glasse, *The Concise ...*, 170-171; Gruneboun, *Classical Islam: ...*, 90-92; Gibb, at.al., *The Encyclopaedia ...*, 272.

⁹ Watt, *Islamic ...*, 57-58. Lapidus, *A History of ...*, 105. Dalam gaya Lapidus, selain dimensi intelektual dan spiritual, perhatian muslim Sunni diarahkan juga pada "ketertarikan mereka sendiri" dalam teologi.

Ketiga: persoalan-persoalan teologi yang muncul di kalangan muslim Arab, tidak seluruhnya dipecahkan dengan kosakata konsepsi muslim Arab. Tokoh-tokoh Islam memperdebatkan persoalan penting tentang “iman” lawan “perbuatan”, “kehendak bebas” dan “takdir”, atau “alam Tuhan” dan “bagaimana sifat-sifat Tuhan yang tampaknya kontradiktif seharusnya dipahami”? Kemudian ditemukan bahwa filosof Yunani dan teolog Kristen telah menanamkan tradisi argumen terhadap pemikir muslim untuk menyempurnakan konsepnya. Tradisi perdebatan antara orang Islam dan Kristen di Damaskus –dalam pemerintahan Dinasti Umayyah yang toleran dan multiagama—dan gerakan penerjemahan literatur Syria dan Yunani kedalam bahasa Arab –masa pemerintahan al-Ma'mun¹⁰—mempengaruhi pemikir Islam untuk mengadopsi argumen rasional dari kosabudaya Hellenis dan pola Kristen.¹¹ Dengan demikian, sebagian dari teologi merupakan produk milu kota Islam dan sebagian lainnya adalah produk interes keagamaan dan filosofis pemerintahan khalifah.

Mu'tazilah adalah kelompok yang paling agresif tertarik pada dialektika Yunani. Dalam debat terbuka, Mu'tazilah berkompetisi dengan trinitanisme Kristen, dualisme kaum *zindiq*, materialisme pemuja berhala, dan terhadap konsep antropomorfis yang berkembang di kalangan umat Islam, transendensi dan keesaan Tuhan dibelanya.¹²

Sedangkan kelompok Ortodoks secara umum setuju terhadap konsepsi Kristen tentang *logos*, yakni bahwa firman Tuhan adalah Tuhan. Konsepsi itu merupakan atribut ide tentang *qadim* dan keabadian.¹³

¹⁰ Franz Rosenthal, *The Classical Heritage in Islam*, 6, dalam Yudian Wahyudi, et.al., *The Dynamics of Islamic Civilization* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 62, menjelaskan, bahwa al-Ma'mun membangun "*Bayt al-Hikmah*" (*House of Wisdom*), sebagai pusat penerjemahan. Untuk menggalakkannya, ia menggaji para penerjemah yang ahli di bidangnya dari golongan Kristen, Sabi, dan bahkan penyembah bintang. Terdapat sejumlah penerjemah terkenal kala itu. Di antaranya adalah Thabit bin Qurra, seorang Sabi dari Harran, dan beberapa muslim; al-Kindi, muridnya al-Sarakhsiy, al-Farabi, Abu Sulayman al-Mantiqiy al-Sijistaniy, dan al-Amiriy. Masudul Hasan, *History of Islam: Classical Period 571-1258 C.E.* (Delhi-India: Adam Publishing, 1995), 219, mengindentifikasi masa al-Ma'mun dengan *the Augustan Age of Islam*.

¹¹ Lapidus, *A History of ...*, 105-106; Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam* (New York, Toronto, and London: New American Library, 1970), 305; Gelombang Hellenisme pertama bersentuhan dengan pemikiran Islam lebih banyak terlihat dalam pemikiran teologi. Tentang ini, lihat Montgomery Watt. *Islamic ...*; bandingkan dengan Grunebaum. *Classical Islam:.....*, 96.

¹² Lapidus, *History of ...*, 106

¹³ A.J. Wensinck, *The Muslim Creed* (New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1979), 78.

Selanjutnya, substansi pandangan dan perdebatan antar keduanya, dapat diperiksa pada bagian D.

C. *Khalq al-Qur'an* dalam *Setting Material Teologi*

Pada Mu'tazilah, ada lima pokok materi teologi yang kemudian populer dengan istilah "*al-usūl al-khamsah*", yakni: (1) *tawhīd*, (2) *`adl*, (3) *wa`d*, dan *wa`īd*, (4) *manzilah bayn manzilatayn*, dan (5) *`amr bi al-ma`rūf* dan *nahy `an munkar*.¹⁴ Masing-masing pokok tersebut memuat beberapa sub materi.

Pada Sunni, materi teologi bertumpu sentral pada konsepsi *wahdānīyah*. Konsep ini terbagi kedalam tiga unsur, yaitu: (1) *wahdānīyah al-dhāt wa al-sifat*, (2) *wahdānīyah al-khalq wa al-takwīn*, dan (3) *wahdānīyah al-ma`būd*.¹⁵

Kemudian, posisi *khalq al-Qur'an* pada Mu'tazilah, dapat dilacak muaranya pada materi tentang tauhid, pada sub 1 dan 2. Tauhid mewilayahi sub-sub (1) *wahdaniyyah Allah*, (2) *sifat* dan *dhāt*, dan (3) *nafy ru'yah Allah*. Sedangkan pada Sunni, posisinya pada *wahdaniyyah al-dhāt wa al-sifat*. Poros temu keduanya adalah pada sifat dan zat Tuhan.

Lebih jauh, penelusuran terhadap *khalq al-Qur'an* mencapai argumentasi penggunaan istilah *kalām* sebagai identitas khas teologi Islam. Gibb dan Kramers menyatakan bahwa *kalām* identik dengan istilah *kalām* Allah atau kualitas (sifat) Allah yang disebut *kalām (speech)* yang kemudian membuka perdebatan yang paling menonjol dalam teologi tentang masalah *khalq*.¹⁶

Itu senada dengan komentar Wensinck, bahwa diskusi tentang keciptaan *al-Qur'an* antara kelompok Ortodoks dan Mu'tazilah memperkenalkan metode skolastik yang paling santer, yang dalam bahasa arab disebut *kalām*. Identitas itu mengandung spirit Aristoteles, yang Kristen dan Islam menyatakan hormat dengan menerima metode logikanya, yang telah mengangkatnya pada prestasi filsafat resmi dan fondasi bagi dogma mereka.¹⁷ Tetapi, lanjut Wensinck, istilah *kalām* dipresentasikan oleh pengembangan terminologi Arab sendiri (*kalām*, kemudian *takallama*), dan tidak mengadopsi konsep *logos* Yunani atau berbagai serapannya. *Mutakallimūn* adalah pemeran atau tokoh, bukan sebagai teolog, akan tetapi

¹⁴ Faisal Badir `Ayn, *Ilm al-Kalam wa Madarisuh* (Maktabah al-Hurriyyah al-Hadithiyyah, Jami'ah `Ayn Shams, 1982), 200-236; `Abd al-Jabbar bin Ahmad, *Sharh al-Usul al-Khamsah* (Kairo: Matba`ah al-Istiqlal al-Kubra, 1965), 128-148; `Abd al-Rahman Badawiy, *Madhahib al-Islamiyyin*, Juz 1 (Beirut: Dar al-`Ilmiy li al-Malayin 1971), 55-72.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Madhahib al-Islamiyyah* (Juz 1) Fi al-Siyasah wa al-`Aqid (Dar al-Fikriy al-`Arabiyy, t.th.), 214.

¹⁶ Gibb and Kramers, *Shorter ...*, 210,212.

¹⁷ Wensinck, *The Muslim ...*, 78.

sebagai rasionalis dan filosof. Sedangkan fakta bahwa *kalām* menerima makna teologi dogmatik, itu adalah indikasi ajaran rasionalistik, yang teologi Islam secara gradual diakui eksistensinya.¹⁸ Sebagai contoh tipikal, pemikiran Mu'tazilah memperkenalkan rasionalisme dan sistem *kalām* kedalam Islam, lebih dari petualangan logika, meliputi Tuhan, manusia, dan kesatuan.

D. Perdebatan Sunni dan Mu'tazilah tentang *Khalq al-Qur'an*

Sebagaimana penjelasan di muka, doktrin sentral Mu'tazilah adalah bahwa al-Qur'an itu makhluk, sedangkan doktrin sentral Sunni adalah bahwa al-Qur'an bukan makhluk.

Pos-pos narasi kasuistik dalam perdebatan tentang *khalq al-Qur'an*, berangkat dari persoalan "kehendak bebas" (*free will*). Persoalan ini memunculkan persoalan tentang makna "atribut Tuhan" (sifat Allah); dapatkah itu dipahami sebagaimana penjelasan al-Qur'an, seperti "kekuasaan Tuhan" dan "pengetahuan Tuhan"? Kemudian, persoalan "atribut Tuhan" memunculkan persoalan mengenai "keesaan Tuhan".¹⁹ Persoalan tauhid inilah yang membuahkan materi perdebatan tentang *khalq al-Qur'an*.

Mu'tazilah berpandangan bahwa keesaan dan transendensi Tuhan itu adalah "wujud puncak murni". Sebagai "wujud murni", Tuhan tidak seperti makhluk apa pun, tidak seperti manusia, tidak juga terbagi dalam cara apa pun. Dalam bahasa Aristoteles yang diadopsi oleh Mu'tazilah, esensi Tuhan adalah eksistensinya. Penegasannya dapat dilihat pada pandangannya bahwa al-Qur'an adalah sesuatu yang diciptakan dan bukan bagian dari esensi Tuhan. Ini sebagai bantahan terhadap pandangan Kristen Ortodoks, bahwa Kristus, sebagai *logos* dan firman Tuhan, mengalir dari Tuhan, sebagai bagian dari esensinya dan abadi bersamanya. Mu'tazilah menolak bahwa al-Qur'an adalah bagian dari Tuhan, akan tetapi pesan yang diciptakan, yang diinspirasi—yang terekspresi dalam lafaz dan diwahyukan—oleh Tuhan kepada Muhammad.²⁰

Ilustrasi bantahannya kepada kaum Ortodoks yang diklaim mengadopsi konsep *logos* Kristen adalah apabila keabadian al-Qur'an diterima, maka ada dua yang abadi; yaitu Allah dan al-Qur'an. Tetapi ini bertentangan dengan hukum Islam. Penerimaan terhadap keabadian al-Qur'an itu secara fundamental

¹⁸ *Ibid.*, 79.

¹⁹ Lapidus, *A History of...*, 105.

²⁰ *Ibid.*, 106. Periksa juga Wensinck, *The Muslim...*, 74-75. Dijelaskannya bahwa Allah itu abadi, dan keabadianNya adalah deskripsi yang paling istimewa tentang esensinya. Konsekuensinya, sifat-sifat berkehendak, mendengar, dan melihat, tidak inheren dalam esensiNya.

bertentangan dengan prinsip tauhid. Penolakan Mu'tazilah terhadap keabadian al-Qur'an dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari penolakannya terhadap sifat-sifat abadi Tuhan.

Kemudian, pada kewahyuan al-Qur'an terdapat keterkaitan dengan kebebasan manusia untuk menentukan tindakan yang diminatinya. Mu'tazilah berpandangan bahwa pengetahuan dicapai melalui rasio, yang memberi manusia kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk, antara riil dan tidak riil. Apabila rasio memutuskan perbuatan menjadi baik, maka itu adalah baik, dan apabila buruk, maka itu buruk. Perbedaan antara baik dan buruk bersamaan dengan kemampuan rasio manusia. Wahyu hanya mengonfirmasi apa yang rasio tentukan. Seseorang tidak harus mematuhi hukum agama tanpa merefleksikan dan mengetahui kebenarannya.²¹ Seirama dengan itu, status epistemologis narasinya adalah bahwa Mu'tazilah menghendaki secara tegas bahwa teologi seharusnya menjadi subjek bagi investigasi dan didasari oleh fondasi rasionalistik dan konklusi logis.

Aksentuasi konsepsi Mu'tazilah tentang keesaan dan transendensi Tuhan adalah doktrin tentang tanggung jawab dan kebebasan moral manusia: manusia memilih tindakannya sendiri, dan itu tidak diciptakan atau tidak dideterminasi (ditentukan) oleh Tuhan. Untuk mengukuhkan pandangan itu, Mu'tazilah membela keadilan Tuhan untuk memberi pahala dan siksaan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya.²²

Ulama hadis (kaum Ortodoks) membantah terhadap konsepsi Mu'tazilah tentang tauhid. Mereka menolak bahwa atribut Tuhan, yang eksistensi independen-Nya ditolak oleh Mu'tazilah, harus eksis. Sebab, atribut itu disebutkan dalam al-Qur'an. Mereka menolak pembelaan Mu'tazilah tentang kediciptakannya al-Qur'an, dan menjadikan penolakan itu sebagai dalil fundamental tentang iman, sebagai cara untuk menyatakan superioritas al-Qur'an terhadap semua pengetahuan dan akal budi manusia.²³ Ibnu Hambal memberikan fondasi, bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah harus diterima dalam kesadaran literal, tanpa mempersoalkannya (*bila kayfa*).²⁴ Mereka memegang bahwa perbuatan manusia ditakdirkan oleh Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan, bukan rasionalitas atau keadilan-Nya, adalah atribut inti Tuhan.

²¹ Syed Mahmudunnasir, *Islam: It's Concept and History* (New Delhi, India: Kitab Bhavan, t.t.), 205.

²² Lapidus, *A History of ...*, 106.

²³ *Ibid.*, 107.

²⁴ Wensinck, *The Muslim ...*, 86.

Premodialistik intelektual kedua kelompok itu berpuncak pada kesulitan terbesar yang dihadapinya. Mu'tazilah menghadapi kesulitan yang disebabkan oleh pandangan-pandangan yang bersebarangan, sebagaimana dibuktikan oleh reproduksi yang detil terhadap pandangan mereka oleh Ash'ariy.²⁵

Sedangkan kesulitan terbesar yang dihadapi oleh kaum Ortodoks adalah dalam aplikasi doktrin tentang sifat-sifat (*qualities*) Tuhan terhadap pesan al-Qur'an, semisal: "Allah telah berfirman kepada Nabi Musa". Apa relasi firman ini dengan ketidakdiciptakannya al-Qur'an? Di luar persoalan ini, muncul persoalan lain: apa relasi huruf-huruf terhadap lipatan cetakan yang sama dan terhadap kitab suci yang diucapkan oleh lisan manusia yang dapat mati? Persoalan-persoalan ini tak terpecahkan kecuali dengan *shahadah* (secara imaniah).²⁶ Ini dapat dipahami dalam konteksnya dengan pencetus doktrin tersebut, yakni Ahmad bin Hambal, yang bukan seorang filosof, akan tetapi seorang teolog murni. Dalam pemecahan persoalan teologi, dia lebih didominasi oleh *feeling* (iman) daripada rasio, sehingga prinsip "*bila kaifa*"-nya memerlukan suportasi agar dapat aktif-responsif dalam dinamika teologi.

Warisan kesulitan dari kedua kelompok itu menimbulkan ketidakpuasan bagi generasi selanjutnya, setelah Ahmad Ibnu Hanbal. Kemudian tampil Ash'ariy dari kelompok Sunni. Tetapi dalam hal-hal fundamental, ia memegang dan mengembangkan fondasi proklamatornya.

Dengan gaya *agitatif-ofensif* terhadap Mu'tazilah, Ash'ariy menyambung lidah Ibnu Hanbal, seraya meramunya dengan improvisasi pandangannya sendiri.²⁷ Ia mengklaim bahwa pandangan *khalq Qur'an* Mu'tazilah berarti merendahkan al-Qur'an sederajat *qawl insan* yang diadopsi dari statemen kaum mushrik: "*in hadha illa qawl al-bashar*" (tidaklah ini, al-Qur'an, kecuali hanyalah ucapan manusia). Referensi qur'aniah ini dilakukan juga dalam kritiknya terhadap aspek-aspek lain dari pandangan Mu'tazilah.

Ash'ariy²⁸ berpandangan bahwa al-Qur'an adalah *kalām* Allah – difirmankan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad—yang tidak berubah dan bukan makhluk, bukan hal baru dan bukan hasil rekayasa. Adapun huruf-huruf

²⁵ *Ibid.*, 78.

²⁶ *Ibid.*, 78. Solusi imaniah ini juga dialami oleh Mu'tazilah.

²⁷ Ash'ariy menyatakan intervensinya pada hari Jum'ah, di hadapan jama'ah masjid Jami' Basrah. Periksa Zahrah, *Tarikh Madhahib ...*, 181-183.

²⁸ Ada dua karya terbesarnya dalam kalam, yaitu *Maqalat al-Islamiyyin* dan *Ibanah 'an Usul al-Diyan*. Karya pertama, yang telah memberikan objektivitas sempurna, berkomposisi bid'atologi, ajaran ortodoks, dan persoalan-persoalan filsafat dan pandangan yang berbeda. Sedangkan karya kedua berisi argumen pandangan tradisional dan penolakannya terhadap mazhab-mazhab lain. Periksa Wensinck, *The Muslim ...*, 88.

yang terpotong-potong, warna, tulisan, dan suara, semuanya itu adalah makhluk. Sebab suara (*qira'ah*), misalnya adalah suara pembacanya, dan itu bukan al-Qur'an, akan tetapi bacaan (*tilawah*). Ini disandarkan pada hadis Nabi: “*zayyinu al-Qur'an bi aswatikum*”.²⁹ Ini merupakan pandangan moderat di antara Mu'tazilah dan Hashawiyah yang mengemukakan bahwa huruf-huruf yang terpotong-potong dan tulisan yang terbentuk oleh warna (tinta) bukanlah makhluk.

Lewat Ash'ariy, pandangan tentang Qur'an Sunni mencapai konsep komprehensifnya, yaitu bahwa al-Qur'an itu bukan sifat *qadim kalām* dengan zat Allah. *Kalām* Qur'an itu *qadim* bersamaan *takallum* Allah dengan kehendak dan kekuasaanNya. Maka, *takallum* Allah dengan suara, tidak berarti *qadimnya* suara.³⁰ Ilustrasi logisnya adalah: walaupun Allah bertakallum dengan *ya'* sebelum *sin*, itu adalah sah-sah saja.

Kemudian, mengenai kebebasan kehendak manusia yang bersubstansi takdir Tuhan, Ash'ariy berpandangan bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk membuat hal baru apa pun, seperti kapas dalam tiupan angin, akan tetapi hanya mampu berusaha (*kasb*).³¹ Ini merupakan moderasi di antara pandangan Mu'tazilah dan Jabariyah.

E. Analisis Komparatif

Pertama: Mu'tazilah, yang sengaja menempuh jalan liberal atau radikal, lebih leluasa dalam merambah pengalaman teologisnya. Melalui keleluasaan rasionalistik, aksinya tampak lebih dinamis dan lebih berani daripada Sunni.

Kedua: Sunni, yang modalnya dari ortodoksi ahli hadis, terkendalikan oleh sakralisasi terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga performennya dikuasai oleh sikap kehati-hatian dalam produksi, presentasi argumentasi, maupun pemecahan problem teologisnya.

Ketiga: tren-tren teologis kedua kelompok itu diramu dengan interes kepolitikan, sikap *apologetik-primordial*, dan pengendalian konsistensi orientasinya. Oleh karena itulah, dinamika teologi senantiasa mungkin menerobos keluar wilayah materi pokoknya, yaitu problem murni teologi. Khusus dalam konsistensi, Mu'tazilah tampak konsisten alur tapakannya dalam *frame* metode rasionalistik. Sedangkan Sunni dalam perkembangannya bergeser dari fondasi yang dipancarkan oleh Ibnu Hanbal, ketika dikembangkan oleh Ash'ariy. Ia mempresentasikan metode gabungan “*naql*” dan “*aql*” dalam produk “*tanzih*”

²⁹ Zahrah, *Tarikh Madhahib ...*, 187-188, 222. 31 *Ibid.*, 187.

³⁰ *Ibid.*, 223.

³¹ *Ibid.*, 223.

dan “*kasb*”. Buah karyanya menjadi obat bagi ketidakpuasan terhadap rasionalitas Mu’tazilah dan Ibnu Hanbal sendiri.

Keempat: implikasi doktrin Mu’tazilah adalah humanisme liberal dan kemitraan-advisal al-Qur’an. Sedangkan implikasi Sunni adalah sakralisasi terhadap al-Qur’an dan humanisme moderat.

F. Kesimpulan

Khalq al-Qur’an adalah subjek kasuistik *kalām* yang mendiskusikan tentang status keciptaan al-Qur’an. Kasus tersebut muncul pada paruh pertama abad kesembilan, kala sejarah Islam meletakkan fondasi bagi pengkajian dan meretas jalan untuk pengembangan studi keislaman.

Kasus tersebut merupakan subjek yang monumental karena beralur pada persoalan tauhid sebagai persoalan pokok dalam Islam. Klaim ini menjadi tesis, ketika fakta empirik eksis. Dalam fakta itu terdapat keterlibatan politik negara untuk menjadikan *khalq al-Qur’an* sebagai doktrin resmi yang harus diikuti oleh warga negaranya. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan al-Ma’mun yang memenangkan Mu’tazilah dan pada masa pemerintahan al-Mutawakkil yang menjagokan Sunni.

Ada dua kelompok *mutakallimūn* (para teolog) yang terlibat aktif secara berhadapan dalam diskusi tentang kasus tersebut, yakni kelompok Mu’tazilah dan kelompok Sunni. Mu’tazilah berpegang pada pandangan bahwa al-Qur’an adalah makhluk, sedangkan Sunni membantahnya dengan pandangan bahwa al-Qur’an bukan makhluk. Secara metodologis, warna *kalām* Mu’tazilah lebih dekat pada – untuk tidak dikatakan dipengaruhi oleh—filsafat Yunani, sedangkan Sunni lebih dekat pada teologi Kristen.

Pandangan Mu’tazilah berimplikasi doktrin tentang responsibilitas dan kebebasan moral manusia, sedangkan pandangan Sunni berimplikasi doktrin tentang sakralisasi terhadap al-Qur’an dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ayn, Faisal Badir. *‘Ilm al-Kalām wa Madārisuh* (Maktabah al-Hurriyyah al-Hadithiyyah, Jami’ah ‘Ayn Shams, 1982
- Ahmad, ‘Abd al-Jabbar bin. *Sharh al-Usūl al-Khamsah*. Kairo: Matba‘ah al-Istiqlal al-Kubra, 1965.
- Badawiy, ‘Abd al-Rahman. *Madhāhib al-Islāmīyīn*, Juz 1. Beirut: Dar al-‘Ilmiy li al-Malayin, 1971.
- Gibb, H.A.R., at.al. *The Encyclopaedia of Islam*, Vol.1. Leiden: E.J. Brill; London: Luzac & Co., 1960.
- Gibb, H.A.R. and Kramers, J.H. *Shorter Encyclopaedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill; London: Luzac & Co., 1961.
- Glassé, Cyril. *The Concise Encyclopedia of Islam*. San Francisco: Harper Collins Publisher, 1991.
- Gruneboun, G.E. von. *Classical Islam: A History 600 A.D. - 1258 A.D.* Chicago: Aldine Publishing, 1970.
- Hasan, Masudul. *History of Islam: Classical Period 571-1258 C.E.* Delhi, India: Adam Publishing, 1995.
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam: Conscience and History In a World Civilization (Vol.1) Classical Age of Islam* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1974.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. New York: Cambridge University Press, 1988.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam: It’s Concept and History*. New Delhi, India: Kitab Bhavan, t.t.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. New York, Toronto and London: New American Library, 1970.
- Rapar, Jan Hendrik. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Sa‘idiy, ‘Abd al-Muta‘al. *al-Mujaddidun fi al-Islam min al-Qurn al-Awwal ila al-Rabi‘ Ashar*. Dar al-Hmamiy li al-Taba ‘ah.
- Wahyudi, Yudian, et.al. *The Dinamics of Islamic Civilization* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985.
- Wensinck, A.J. *The Muslim Creed*. New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1979.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh Madhahib al-Islāmiyah (Juz 1) Fi al-Siyasah wa al-‘Aqaid*. Dar al-Fikriy al-‘Arabiyy, t.th.